

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TA'LIM SIFATINI ZAMONAVIY O'QUV METODLARI ASOSIDA OLIB BORISH

Mirzayeva Mashhura Sadullayevna

Chirchiq shahar 8-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotasiya: Boshlang'ich ta'lim tizimi mamlakatning ta'lim tizimining asosi bo'lib, kelajakda akademik muvaffaqiyatga erishish uchun zamin yaratadi. So'nggi yillarda boshlang'ich maktablarda ta'lim sifati bilan bog'liq tashvish kuchayib bormoqda va ko'plab talabalar kutilgan standartlarga javob berish uchun kurashmoqdalar. Ushbu muammoni hal qilish uchun boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan an'anaviy o'qitish usullarini qayta ko'rib chiqish va yangilash, XXI asr o'quvchilarining turli ehtiyojlarini qondiradigan zamonaviy yondashuvlarni o'z ichiga olish zarur. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda ta'lim sifati oshirishda zamonaviy o'qitish usullarining ahamiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *sifatli ta'lim, an'anaviy o'qitish tizmi, texnologik integratsiya, ta'lim muhiti, malakali pedagoglar*

Kirish: Ko'pincha eslab o'rganish va yodlash bilan ajralib turadigan an'anaviy o'qitish usullari o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammoni hal qilish ko'nikmalarini tarbiyalashga qodir emasligi uchun tanqid qilingan. Bundan farqli o'laroq, zamonaviy o'qitish usullari o'quvchiga yo'naltirilgan ta'limga yo'naltirilgan bo'lib, bunda o'quvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishlari rag'batlantiriladi. Bunday yondashuvlardan biri loyihaga asoslangan ta'lim (PBL) bo'lib, u talabalarni real dunyo muammolari ustida ishlashni, hamkorlikni, tadqiqotni va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, PBL o'quv yutuqlarini oshirishga, motivatsiyani oshirishga va muammolarni hal qilish va muloqot qilish ko'nikmalarini oshirishga olib keladi (Tomas, 2000). Yana bir zamonaviy o'qitish usuli -

bu o'quvchilarning o'rganish usullarini inqilob qilish imkoniyatiga ega bo'lgan Ta'limda Texnologiyalar Integratsiyasi (ITE). ITE raqamli vositalar va multimedia resurslarini sinfga kiritib, qiziqarli va interaktiv o'quv muhitini yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ITE talabalarning faolligini oshiradi, o'quv samaradorligini oshiradi va alohida ehtiyojli talabalar uchun foydalanish imkoniyatini oshiradi (Knez va Hynd, 2006). Bundan tashqari, ITE o'qituvchilarga o'quvchilarning turli ehtiyojlari va o'rganish uslublarini qondirish uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini yaratishga imkon beradi.

Flipped Classrooms - bu so'nggi yillarda mashhurlikka erishgan yana bir zamonaviy yondashuv. O'zgartirilgan sinfdan talabalar oldindan yozib olingan videolar yoki o'qishlar orqali uyda yangi tarkib bilan tanishadilar, so'ngra dars vaqtidan muhokamalar, guruh ishi va amaliy mashg'ulotlar uchun foydalanadilar. Bu yondashuv talabalar ishtirokini oshirish, chuqurroq tushunishga yordam berish va akademik yutuqlarni yaxshilash uchun ko'rsatiladi (Hamdan va boshq., 2013). Bundan tashqari, o'zgartirilgan sinflar o'qituvchilarga va o'quvchilarga maqsadli yordam va fikr-mulohazalarni taqdim etish, individual ta'lim ehtiyojlarini qondirish va ta'limning yanada samarali natijalarini rag'batlantirish imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'limga zamonaviy o'qitish usullarini joriy etish ham o'qituvchilarning malakasini oshirish masalasini hal etishga yordam beradi. O'qituvchilar eng so'nggi o'qitish usullari va texnologiyalaridan xabardor bo'lishlari uchun doimiy trening va yordamga muhtoj. Bunga o'qituvchilarga o'zgaruvchan ta'lim standartlari va talabalar ehtiyojlariga moslashish imkonini beradigan muntazam seminarlar, konferentsiyalar va onlayn o'quv dasturlari orqali erishish mumkin (OECD, 2019). Bundan tashqari, o'qituvchilar hamkorlikda rejalashtirish va tengdoshlarning maslahatidan, ilg'or tajribalar va ta'lim sifatini yaxshilash uchun innovatsion strategiyalardan baham ko'rishlari mumkin.

Bundan tashqari quyida bir qancha zamonaviy o'quv uslublarini ko'rishimiz mumkin ular:

Bolalarga yo'naltirilgan o'quv fani: ushbu yondashuv bolani o'quv jarayonining faol ishtirokchisi sifatida ko'radi. O'qituvchilarni talabalar uchun muhit yaratishga undaydi. Bu

yerda talabalarga tadqiqot, so'rov o'tkazish va hamkorlik qilish imkoniyatlari beriladi. Bolalarga yo'naltirilgan o'quv intizomi tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va avtonomiyalarni rivojlantiradi, bu esa bolalarda o'rganishga bo'lgan muhabbatni shakllantirishga imkon beradi.

Texnologiya integratsiyasi: boshlang'ich ta'limga texnologiyani joriy etish natijasida qiziqarli va dinamik o'quv muhiti paydo bo'ladi. Foydalanish orqali

ta'lim dasturlari, interaktiv veb-saytlar, multimedia resurslari, talabalar tushunchalarni yanada interaktiv va moslashtirilgan tarzda o'rganishlari mumkin. Texnologiya, shuningdek, zamonaviy dunyo uchun zarur bo'lgan raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Loyihaga asoslangan ta'lim: loyihaga asoslangan ta'lim talabalarni turli fanlarni o'z ichiga olgan real loyihalar ustida hamkorlikda ishlashga undaydi. Ushbu usul faol o'rganish, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodkorlikni ta'minlaydi. Talabalar o'quv jarayonida faol ishtirok etadilar va o'z bilim va ko'nikmalarini qo'lda tajribalar orqali rivojlantiradilar.

Baholash va fikr-mulohaza: baholashning zamonaviy yo'nalishlari talabalarni baholashdan yaxshilash uchun konstruktiv fikr bildirishga qaratilgan. O'z-o'zini baholash, tengdoshlarni baholash va doimiy mulohazalar kabi shakllantiruvchi baholash usullari talabalarga kuchli tomonlari va o'sish sohalarini tushunishga yordam beradi. Ushbu yondashuv o'sish mafkurasini rag'batlantiradi va talabalarni o'z bilimlariga ega bo'lishga undaydi.

Ko'p madaniyatli va inklyuziv ta'lim: Turli sinflar bilan ko'p madaniyatli va inklyuziv ta'limni tashkil etish kerak. Ushbu yondashuv talabalarning turli xil kelib chiqishi, madaniyati va ta'lim uslublarini hurmat qiladigan inklyuziv o'quv muhitini shakllantiradi. Talabalar orasida hamdardlik, bag'rikenglik va qabul qilishni rag'batlantiradi, qo'shni jamiyatni tarbiyalaydi.

O'qituvchilar malakasini oshirish: O'quv dasturlari o'qituvchilarni zamonaviy o'quv strategiyalari, texnologiyalarni birlashtirish ko'nikmalari va sinflarni boshqarish texnikasi bilan jihozlashi mumkin. Yaxshi o'qitilgan o'qituvchilar sifatli boshlang'ich ta'limni yetkazib berish uchun zarur.

Zamonaviy o'qitish usullarini muvaffaqiyatli joriy etishni ta'minlash uchun innovatsiyalar va tajribalarni qo'llab-quvvatlovchi qulay muhitni yaratish juda muhimdir. Bunga infratuzilma, texnologiya va o'quv materiallarini o'z ichiga olgan adekvat resurslar bilan ta'minlash orqali erishish mumkin. Bundan tashqari, maktab ma'muriyati va siyosatchilar ta'lim sifatini oshirish uchun innovatsiyalar va ijodkorlik muhim ekanligini tan olib, o'qituvchilarning mustaqilligini, tajriba o'tkazishni va tavakkal qilishni rag'batlantiradigan madaniyatni yaratishi kerak.

Xulosa.

Xulosa qilib aytish mumkinki, zamonaviy o'qitish metodlari boshlang'ich ta'limda ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega. PBL, ITE va o'zgartirilgan sinflar kabi yondashuvlarni o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradigan talabalarga yo'naltirilgan o'quv muhitini yaratishi mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchilarning doimiy malakasini oshirish, hamkorlikda rejalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi qulay muhit ushbu zamonaviy usullarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi. Boshlang'ich ta'lim kelajakdagi akademik muvaffaqiyatlar uchun poydevor qo'yar ekan, o'quvchilarning XXI asrda muvaffaqiyat qozonishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan jihozlanishini ta'minlash uchun zamonaviy o'qitish usullarini joriy etishga ustuvor ahamiyat berish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & Arfstrom, K. M. (2013). *O'tkazilgan sinf tadqiqotlari, amaliyoti va texnologiyalarini ko'rib chiqish. Tarjima Qilingan Sinf, 1-23.*

2. Knez, I., & Hynd, A. (2006). *Texnologiyaning talabalarning ta'lim natijalariga ta'siri: adabiyotlarni ko'rib chiqish. Ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish va almashish jurnali*, 1(1), 1-20.
3. OECD (2019). *TALIS 2018 natijalari (I jild): o'qituvchilar va maktab rahbarlari umrbod o'rganuvchilar sifatida. OECD nashriyoti.*
4. Tomas, R. M. (2000). *Loyiha asosida o'rganish bo'yicha tadqiqotlarni ko'rib chiqish. San Rafael, CA: Autodesk asos.*
5. Kadirova, Zulayxo. "INTERNATIONAL LABOR MIGRATION POROCESSES IN UZBEKISTAN." *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* 3 (2018).
6. Kadyrova, B. "The Concept of Historical Consciousness and its Interaction with Social Intelligence." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* 8: 189-194.